

УДК 316.344.233

ДЕЦИЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КАК ИНДИКАТОР СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

© 2025. И. А. Карпухно, Д. В. Стороженко

Уровень социальной дифференциации населения формирует глубину социального неравенства и отражается в изменении значения децильного коэффициента. Увеличение значения данного показателя приводит к социальной нестабильности общества, ограничивает личностное развитие человека и снижает качество трудового потенциала. В связи с этим необходимо систематизировать факторы и меры регулирования роста значения децильного коэффициента, а также проанализировать его текущее значение в современных реалиях.

Ключевые слова: социальная дифференциация, децильный коэффициент, поляризация общества, МРОТ, денежные доходы, прожиточный минимум, налоговая политика, индексация.

Постановка проблемы. Социальное неравенство и экономическое распределение ресурсов являются темами, вызывающими особое внимание среди исследователей в области экономики и социологии. Данные показатели могут выступать в качестве фактора роста экономической безопасности страны, однако чрезмерное социальное неравенство влечет за собой угрозы социально-экономической безопасности, среди которых уменьшение численности населения в стране и снижение потребительского спроса граждан, что приводит к сокращению объемов производства. Высокий уровень дифференциации доходов населения несет угрозы и риски для развития социально-ответственного гражданина вследствие неравного или ограниченного доступа к социально-духовным и материальным благам, проблемы воспроизводства социального потенциала, снижение качества жизни и качества трудового потенциала страны, повышение уровня социальной напряженности и нестабильности в обществе.

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации, где социальное и экономическое неравенство остается важной проблемой, анализ показателей распределения доходов среди различных групп населения является не только актуальным, но и необходимым для понимания текущего положения социально-экономической безопасности страны.

Анализ последних исследований и публикаций. Причины, факторы и последствия социальной дифференциации общества рассматривали в своих научных трудах западные и отечественные ученые. Различные школы исследователей разрабатывали свои критерии и подходы к проблемам неравенства доходов населения. Т. Парсонс и М. Вебер рассматривали дифференциацию как результат деятельности отдельного индивида, а сущностью неравенства среди них называли сложившуюся систему ценностей в обществе. Т. Парсон выделил социальный статус и элементы обладания критериями стратификации [1], а его последователи – К. Дэвис и У. Мур – фактором дифференциации назвали профессиональную деятельность индивида [2].

В рамках институциональной экономической теории подчеркивается значимость проблемы распределения. «Распределение доходов является фундаментальным вопросом. «Кто сколько получает» («whogetswhat») – это универсальный, постоянный источник возмущений и социальных разногласий», – писал американский экономист Кристофер Браун в своей статье «Существует ли институциональная теория

распределения?» [3]. В. Вольчик и О. Белокрылова на основе изучения распределения доходов в экономической системе выделили их дифференцирующую, стимулирующую, воспроизводственную, опосредующую и реализационную функции [4].

И. Богданов в своей монографии «Экономическая безопасность России: теория и практика» разработал подходы к формированию системы индикаторов экономической безопасности, а также оценил их возможное влияние на стратификацию доходов общества [5]. Г. Александров предложил укрупненные группировки показателей социальной дифференциации населения с делением их на основные и дополнительные [6]. Д. Гучмазова и И. Карпухно по уровню формирования выделили факторы дифференциации доходов микроуровня, мезоуровня и макроуровня [7]

Вместе с тем, такой экономический показатель социальной дифференциации общества как децильный коэффициент недостаточно изучен отечественными и иностранными исследователями. В отличие от более известных показателей, таких как коэффициент Джини или квинтильный коэффициент, децильный коэффициент позволяет более детально оценить распределение доходов среди различных слоев населения и требует более подробного изучения.

Цель исследования. Целью данной статьи является исследование децильного коэффициента как индикатора социальной дифференциации населения, выявление факторов, влияющих на него.

Для достижения поставленной цели были использованы общенаучные методы познания, включающие методы теоретического и эмпирического исследования, а также специальные методы (факторный анализ, сравнительный анализ и статистический анализ). Факторный анализ позволил выделить основные элементы, оказывающие влияние на значение децильного коэффициента, а с помощью сравнительного анализа были сопоставлены значения децильного коэффициента и среднедушевых денежных доходов, что обеспечило комплексность оценки. В работе также был использован статистический анализ, что позволило изучить тенденции и динамику МРОТ в российской экономике.

Результаты исследования. С целью своевременного выявления вызовов и угроз экономической безопасности, оперативного реагирования на них, выработки управленческих решений и рекомендаций Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» были определены показатели состояния экономической безопасности, одним из которых является децильный коэффициент [14].

Децильный коэффициент (или децильный индекс) – это соотношение минимальных доходов 10% наиболее обеспеченного населения и максимальных доходов 10% наименее обеспеченного населения. В отличие от коэффициента Джини, который представляет собой одночисловой показатель, децильный коэффициент основывается на делении всех людей (или домохозяйств) на 10 равных групп, или децилей, по величине их доходов [8].

Децильный коэффициент часто используется для расчета так называемой *децильной разницы* (разница между доходом первого и десятого децилей) или *долю дохода* (например, доля дохода, получаемая 10% наиболее богатых или бедных граждан). Эти данные дают более точное представление о степени неравенства, чем просто средний доход или другие агрегированные показатели.

Процесс расчета децильного коэффициента заключается в следующем:

1. *Сбор и сортировка данных.* Нужно собрать информацию о доходах населения, которая может быть получена из различных источников, таких как национальная

статистика, переписи населения, данные о доходах домохозяйств.

2. *Ранжирование по доходу.* Все данные о доходах сортируются от самого низкого к самому высокому.

3. *Группировка по децилям.* После сортировки население делится на 10 равных частей, и для каждого дециля рассчитывается средний доход.

4. *Анализ полученных данных.* На основе собранных данных вычисляются различные индексы, например, разница между доходами первого и десятого децилей, отношение дохода 10% богатейших к доходу 10% беднейших.

В Российской Федерации, с учетом её уникальной экономической, социальной и политической ситуации, децильный коэффициент может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая экономические, политические, социальные и демографические изменения (рис. 1) [9].

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на значение децильного коэффициента

Одним из ключевых факторов, влияющих на значение децильного коэффициента, является состояние рынка труда. В Российской Федерации ситуация на рынке труда складывается таким образом, что существует значительный разрыв в доходах между различными профессиональными группами, регионами и отраслями. Это расслоение непосредственно отражается на децильном коэффициенте.

1.1 *Неравномерность доходов по отраслям*

Различный уровень оплаты труда на предприятиях разных отраслей в зависимости от формы собственности и статуса предприятия на рынке и от уровня развития социально-трудовых отношений является одним из существенных факторов диспропорции распределения доходов среди населения страны. Низкий уровень заработной платы у бюджетных работников в сфере образования, здравоохранения и

культуры и параллельные процессы приватизаций и присвоений собственности более состоятельных граждан, а также высокий уровень доходов в сфере добычи полезных ископаемых и энергетике формируют в современных условиях российского общества проблему «работающих бедных» и в то же время – увеличение прибыли и рост доходов от частной собственности.

1.2 Региональные различия в уровне заработной платы

Следующая группа факторов неравенства российского общества обусловлена территориальным местом проживания. Москва и Санкт-Петербург остаются центрами притяжения высококвалифицированных специалистов и крупных корпораций, что ведет к концентрации высоких доходов в этих мегаполисах. В то же время, в таких регионах, как Сибирь, Дальний Восток, Кавказ уровень заработной платы часто бывает значительно ниже. Важным является также анализ проблемы в разрезе село-город, так как количество рабочих мест и уровень заработной платы в селе значительно ниже, чем в городе. Это усиливает социальное неравенство и приводит к увеличению децильного коэффициента, поскольку в городах доходы населения значительно превосходят заработные платы жителей сельской местности.

1.3 Безработица и неформальная занятость

Безработица и неформальная занятость — еще один фактор, который оказывает влияние на децильный коэффициент. Низкая материальная обеспеченность безработных сопряжена с ухудшением качества их жизни, невозможностью удовлетворить базовые потребности и сменой структуры их потребления и расходов, что является причиной снижения качества человеческого капитала в целом. Кроме того, неполная самореализация реального человеческого потенциала и, в следствие, переобучение и переквалификация граждан требуют дополнительных денежных расходов как у индивида, так и у государства в целом. Отсутствие работы и, в результате, доходов ограничивает граждан в получении образовательного или культурного просвещения, а в особых случаях – к невозможности обеспечения своих физиологических и жилищных потребностей, что приводит к росту преступности в государстве и к развитию девиантного поведения среди населения. Кроме того, согласно данным последних социологических исследований, 20% российского общества относятся к классу прекариата [10]. Отсутствие стабильного дохода, правовой и социальной защиты и неустойчивость социального положения также увеличивает разрыв в доходах между различными слоями населения.

2.1 Прогрессивность налогообложения

Важнейшим фактором, который влияет на степень неравенства, является установленная система налогообложения. В Российской Федерации, несмотря на наличие системы подоходного налога, налоговая ставка является плоской: все граждане платят 13% от своего дохода. Это означает, что богатые граждане, которые получают значительно более высокие доходы, платят такие же налоговые ставки, как и бедные. Таким образом, существующая система налогообложения не способствует перераспределению доходов и не помогает снизить социальное неравенство.

2.2 Социальные трансферы и субсидии

Другим важным инструментом для смягчения социального неравенства являются государственные социальные трансферы и субсидии. В Российской Федерации существует система различных пособий и субсидий, направленных на помощь малоимущим гражданам, а также система пенсионного обеспечения. Однако объём государственных трансфертов относительно невелик, а сами субсидии часто не покрывают все нужды бедных слоев населения. В результате, социальная помощь в

Российской Федерации не является достаточной для значительного сокращения уровня неравенства, что продолжает влиять на высокое значение децильного коэффициента.

3.1 Структурные изменения в экономике

Структура экономики также играет важную роль в формировании социального неравенства. В последние десятилетия российская экономика претерпела значительные изменения, переходя от традиционных отраслей (например, тяжелой промышленности и сельского хозяйства) к более ориентированным на высокие технологии и услуги секторам. Эти изменения сопровождаются ростом доходов в определенных секторах (например, в IT-сфере, финансах, нефтегазовом секторе), что приводит к увеличению различий в доходах между различными группами населения.

3.2 Глобализация и конкуренция

Глобализация также играет значительную роль в изменении децильного коэффициента. Рост международной конкуренции в различных отраслях экономики приводит к увеличению доходов для высококвалифицированных специалистов, работающих в экспортноориентированных отраслях, но одновременно оставляет безработными или с низкими доходами работников традиционных отраслей, подвергшихся конкуренции со стороны иностранных производителей.

Образование является одним из ключевых факторов, определяющих уровень дохода. Люди с высшим образованием и высококвалифицированные специалисты имеют гораздо более высокие доходы, чем те, кто не имеет образования или занят в низкоквалифицированном труде. В Российской Федерации наблюдается явная корреляция между уровнем образования и доходом, что напрямую влияет на степень социального неравенства.

4.1 Неравенство в доступе к образованию

Дифференциация населения по уровню дохода формирует неравенство стартовых возможностей различных групп населения, что отражается, например, в невозможности первых децильных групп населения расширить их образовательный потенциал. Это, в свою очередь, ограничивает возможности их профессионального роста и карьерного продвижения, исключая в последствии улучшение качества трудовых ресурсов, а также повышение материального статуса и выравнивание уровня доходов населения в целом. Социальная активность личности также непосредственно коррелирует с образовательным и квалификационным уровнем трудовых ресурсов, формирует социально-профессиональный статус сотрудников [11].

4.2 Рынок труда и востребованные профессии

Растущий спрос на высококвалифицированных специалистов в таких областях, как информационные технологии, наука и инженерия, также способствует увеличению доходов у определенных групп населения, в то время как менее квалифицированные работники испытывают дефицит высокооплачиваемых рабочих мест. Это в свою очередь укрепляет социальное неравенство и повышает значение децильного коэффициента.

5. Демографические факторы

Демографическая структура населения также оказывает влияние на децильный коэффициент. Ряд авторов утверждают, что с увеличением количества детей уровень жизни большинства отечественных семей снижается и вводится понятие «бедность многодетных семей» [12]. В такой сложившейся ситуации расходы на поддержание здоровья, образование, отдых сокращаются или сводятся вовсе к нулю, а доминирующую позицию занимают расходы на питание и непродовольственные продукты. Необходимо также обозначить, что, по мнению ряда исследователей, возраст

граждан, а также их семейное положение и гендерная принадлежность оказывают влияние на социальную дифференциацию населения по части доходов [13].

В Российской Федерации также высокий уровень миграции как внутри страны, так и за рубеж. Мигранты, как правило, занимают менее оплачиваемые и более нестабильные рабочие места, что приводит к увеличению бедности среди определенных групп населения и повышению уровня неравенства.

Рассмотрение приведенных факторов позволило проанализировать и систематизировать показатели децильного коэффициента и среднедушевых денежных доходов в Российской Федерации за последние пять лет (таблица 1) [16, 17].

Исходя из полученных данных, можем отметить устойчивую тенденцию роста среднедушевых денежных доходов населения, что в свою очередь должно определять рост благосостояния населения и повышение его уровня и качества жизни. Однако на протяжении отчетного периода наблюдался поочередный рост и падение значения децильного коэффициента.

Таблица 1

Динамика децильного коэффициента и среднедушевых денежных доходов в РФ в 2019-2023 гг.

Годы	Децильный коэффициент	Среднедушевые денежные доходы, руб
2019	7,1	35,233
2020	6,9	35,934
2021	7,0	39,934
2022	6,6	47,386
2023	6,8	53,139

Наибольшее снижение данного показателя наблюдалось в 2022 году: в 2021 году он составлял 7,0, а по итогам 2022 года – 6,6. Значительное снижение децильного коэффициента произошло за счет более быстрого роста доходов первой децильной группы: их доходы выросли в реальном выражении на 1,8%, в то время как у 10% самых богатых россиян – только на 0,3% [17].

Снижение значения децильного коэффициента определяют ряд проводимых финансовых мероприятий, среди которых повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) (рис. 2) [18]. На данном рисунке отражено, что в 2022 году МРОТ составлял 15279 рублей, что на 16,8% больше аналогичного показателя предыдущего периода, и его значение ежегодно продолжает расти.

На снижение значения децильного коэффициента оказывает влияние индексация пенсий и социальных выплат. В 2024 году была проведена индексация зарплат для всех работников бюджетной сферы, индексация пенсий составляет 7,5%, что позволило повысить уровень благосостояния граждан.

Кроме того, одной из мер социальной поддержки малоимущих семей с детьми с 2023 года является выплата Единого пособия. Его размер – 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе на детей или трудоспособное население — если на пособие претендует беременная женщина. Право на пособие есть, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе, что является формой социальной защиты социально уязвимых групп населения [19].

12 июля 2024 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Закон об изменениях налоговой системы. Главным нововведением стала пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц с максимальной ставкой 22% [15]. Введение прогрессивной шкалы налогообложения, в отличие от существующей не ориентированной на сокращение разрывов располагаемых

доходов по сравнению с номинальными и, следовательно, не работающей на снижение неравенства, способна предоставить в распоряжение государства значительный источник экономического роста и финансирования социальных программ.

Рис. 2. Динамика изменения МРОТ в РФ в 2019-2023 годах, руб. [18]

Принятые государством меры по повышению МРОТ, индексации заработной платы и пенсий с учетом инфляции и роста цен, материальная поддержка социально уязвимых групп населения и изменение налоговой системы на прогрессивную шкалу направлены на сокращение уровня социальной дифференциации и повышение уровня социального развития регионов Российской Федерации.

Тем не менее, анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно отметить, что, несмотря на снижение показателя децильного коэффициента в отдельные периоды, его значение по-прежнему остается достаточно высоким и сами доходы среди населения распределены крайне неравномерно.

На основе анализа мирового опыта регулирования уровня социальной дифференциации населения и сокращения значений децильного коэффициента система мер по повышению благосостояния структуры общества должна состоять из следующих мероприятий:

государственная поддержка частных инвестиций в структурно слабые регионы, которая позволит улучшить экономическое положение данных территорий и сократит внутрирегиональную и межрегиональную дифференциацию потребления социальных благ;

финансовая поддержка социально-значимых сфер, таких как здравоохранение, образование, культура и т.д. Согласно данным Министерства финансов РФ, расходы по направлению «Социальная политика» в общей структуре расходов федерального бюджета в 2024 году составляет 7,9 трлн рублей, или 21,5% от всех расходов, что на 3,8% меньше показателя предыдущего периода [20] и может привести к неравномерному распределению данных благ среди населения в данном периоде;

повышение социальной ответственности организаций в форме проявления благотворительности, поддержки науки, бесплатного образования и культуры, бесплатного здравоохранения, благотворительной поддержки технических, общественных и иных проектов.

Выводы. Децильный коэффициент является важным инструментом для анализа социального неравенства в Российской Федерации. Он дает более детальное представление о степени расслоения общества и помогает оценить, насколько равномерно распределяются доходы среди различных слоев населения. В Российской Федерации высокий децильный коэффициент отражает серьезные проблемы в области социальной мобильности, бедности и региональных различий. Приведенный в данной статье комплекс мер, проводимый совместно с разработанными ранее федеральными мероприятиями, позволит снизить дифференциацию доходов населения и значение децильного коэффициента, увеличить количество населения среднего класса и повысить уровень социальной защищенности граждан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Парсонс Т. О структуре социального действия: монография / Т. Парсонс. – Москва: Академический Проект, 2000. – 880 с.
2. Дэвис, К. Некоторые принципы стратификации / К. Дэвис, У. Мур. – Москва // Социология : хрестоматия для высшей школы / А.И. Кравченко. – Москва : Академический проект : Фонд 'Мир', 2004. – С. 366-374..
3. Brown C. Is There an Institutional Theory of Distribution / Christopher Brown // Journal of Economic Issues. - 2005. - Vol. 39. No 4. - P. 915-931.
4. Белокрылова О. Институциональные особенности распределения доходов в переходной экономике / О. С. Белокрылова, В. В. Вольчик, А. А. Мурадов. – Ростов н/Д : Рост. ун-та, 2000. – 110 с.
5. Богданов И. Я. Экономическая безопасность России: теория и практика : монография / И. Я. Богданов. – Москва: ИСПИ РАН, 2021. – 351 с. – С.46-48.
6. Александров Г.А. К вопросу о показателях национальной экономической безопасности: исторический и современный аспекты/ Г.А. Александров, Д.В. Розов, Г.Г. Скворцова // Экономические отношения. – 2019. – Том 9. – № 4. – С. 2833-2850. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/338259902_K_voprosu_o_pokazatelah_nacionalnoj_ekonomiceskoj_bezopasnosti_istoriceskij_i_sovremennij_aspekty (дата обращения 22.02.2025).
7. Гучмазова Д.А. Доходы домохозяйств: экономическое содержание и факторы дифференциации / Д.А. Гучмазова, И. А. Карпухно // Вестник Луганского государственного университета им. В. Даля. – 2022. – №10(64). – С. 40-42.
8. Решетникова Е. Г. Проблемы измерения социально-экономической дифференциации / Е.Г. Решетникова // Промышленность: экономика, управление, технологии. - 2020. - №3 – С. 85-87. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-izmereniya-sotsialno-ekonomicheskoy-differentsiatsii/viewer> (дата обращения 22.02.2025).
9. Шаховская Л.С. Социально-экономическая дифференциация населения в Российской Федерации: бедность, региональный аспект / Л.С. Шаховская, К.О. Климкова // РЭиУ. – 2016. - №4 (48). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskaya-differentsiatsiya-naseleniya-v-rossijskoj-federatsii-bednost-regionalnyy-aspekt> (дата обращения: 22.02.2025).
10. Тощенко Ж. Т. Новое социально-экономическое явление: прекариат / Ж.Т. Тощенко // Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С. Ю. Витте. – 2022. – №1. [Электронный ресурс]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novoe-sotsialno-ekonomicheskoe-yavlenie-prekariat> (дата обращения 22.02.2025).
11. Ишмуратова Д. Ф. Социальная активность молодежи в воспроизводстве своего образовательного потенциала / Д.Ф. Ишмуратова // Вестник ВЭГУ. – 2013. – №4 (66). – С. 182-186. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?edn=qzjruh> (дата обращения 22.02.2025).
12. Мигунова Ю. В. Двухаспектный характер проблемы питания детей как фактор социальной устойчивости / Ю.В. Мигунова, Т.П. Моисеева // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №6. [Электронный ресурс]. - URL: <https://elibrary.ru/tgrdwh> (дата обращения 22.02.2025).
13. Тимошенко Н. В. Социальное неравенство в России: экономический анализ причин возникновения / Н.В. Тимошенко // Вестник Адыгейского государственного университета Серия 5: Экономика. – 2016. – №4(190). – С. 225-230. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-neravenstvo-v-rossii-ekonomicheskij-analiz-prichin-vozniknoveniya/viewer> (дата обращения 22.02.2025).

14. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : официальный сайт Президента России. – 2025. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921/page/1> (дата обращения: 22.02.2025).

15. Федеральный закон от 12.07.2024 г. № 176-ФЗ О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации : официальный сайт Президента России. – 2025. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50837> (дата обращения: 22.02.2025).

16. Федеральная служба государственной статистики: Распределение и дифференциация денежных доходов населения: официальный сайт. – Москва, 2025. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723> (дата обращения: 22.02.2025).

17. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС): Среднедушевые денежные доходы населения: официальный сайт. – Москва, 2025. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57039> (дата обращения: 22.02.2025).

18. Величина МРОТ в 2013-2024 годах в России (таблица) : Nalog-Nalog.ru бухгалтерские новости и статьи. – Москва, 2025. [Электронный ресурс]. – URL: https://nalog-nalog.ru/posobiya/posobie_po_vremennoj_netrudosposobnosti_bolnichnyj/velichina-mrot-v-rossii-tablica/ (дата обращения: 22.02.2025).

19. Социальный фонд России: Единое пособие: официальный сайт. – Москва, 2025. [Электронный ресурс]. – URL: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie (дата обращения: 22.02.2025).

20. Министерство финансов Российской Федерации: Бюджет для граждан – К Федеральному Закону о Федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов: официальный сайт. – Москва, 2025. [Электронный ресурс]. – URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2024/01/main/0407_BDG_2024.pdf (дата обращения: 22.02.2025).

Поступила в редакцию 01.04.2025 г.

THE DECILE COEFFICIENT AS AN INDICATOR OF SOCIAL DIFFERENTIATION OF THE POPULATION

I. A. Karpukhno, D. V. Storozhenko

The level of social differentiation of the population forms the depth of social inequality and is reflected in the change of the decile coefficient. An increase in the value of this indicator leads to the social instability of society, limits the personal development of a person and reduces the quality of labor potential. In this regard, it is necessary to systematize the factors and measures to regulate the growth of the decile ratio, as well as to analyze its current significance in modern realities.

Key words: social differentiation, decile ratio, polarization of society, minimum wage, cash income, living wage, tax policy, indexation.

Карпухно Ирина Александровна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

karpukhno_i@mail.ru

+7-949-420-45-43

ORCID 0009-0005-2380-6378

Стороженко Дарья Владимировна

аспирант кафедры экономической теории

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

oginskogo30@mail.ru

+7-949-412-00-32

ORCID 0009-0007-6945-7569

Karpuhno Irina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Donetsk State University, Donetsk

Storozhenko Daria

Postgraduate student of the Department of Economic Theory

Donetsk State University, Donetsk